

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

HOZIRGI ZAMON TA‘LIM TIZIMIDA TAFAKKUR VA TILNING AHAMIYATI

ЗНАЧЕНИЕ МЫШЛЕНИЯ И ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

THE IMPORTANCE OF THINKING AND LANGUAGE IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM

Xalikova Shaxnozaxon Azimjonovna

Andijon davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti

Annotatsiya

O‘quvchilarni ona tili darslarida mustaqil va ijodiy fikrlashga, o‘z fikrini nutq vaziyatiga mos ravishda ifodalay olishga o‘rgatish, nutqiy kompetentligini oshirish, har bir so‘zning ma‘nosini to‘g‘ri anglab, ularni xalqimiz milliy madaniyatiga munosib tarzda ifodalashga o‘rgatish masalasi haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: til, tafakkur, intelleksiya, aktual intellekt, nutqiy birliklar, so‘zlashish odobi.

Annotatsiya

Освещена проблема обучения учащихся самостоятельно и творчески мыслить на уроках родного языка, адекватно выражать свои мысли в речевой ситуации, совершенствовать речевую компетенцию, правильно понимать значение каждого слова и выражать его в форме, достойной национальной культуры нашего народа.

Ключевые слова: язык, мышление, интеллект, актуальный интеллект, речевые единицы, речевой этикет.

Abstract

The issue of teaching students to think independently and creatively in their native language lessons, to express their thoughts appropriately in a speech situation, to improve their speech competence, to correctly understand the meaning of each

word, and to express them in a manner worthy of the national culture of our people is highlighted.

Keywords: language, thinking, intellect, actual intellect, speech units, speech etiquette.

Hozirgi kunda maktablarda o‘qitish uslubi, ta’lim mazmuni tubdan o‘zgarib, islohotlar “Davlat ta’lim standarti” asosida amalga oshirilmoqda. Pedagog olimlar esa yangi darsliklar ustida jiddiy ishlamoqdalar. Ular o‘quvchilarning aqliy qobiliyatini rivojlantirish, mantiqiy fikrlashga o‘rgatish, savodxonligini oshirish, nutqini rivojlantirish hamda ta’lim tizimlari orasidagi uzviylikni ta’minlashga qaratilmoqda.

Har qanday ona bolani to‘g‘ri yurishga osonlik bilan o‘rgatishi mumkin, lekin har qanday mahoratli pedagogik ham uni fikrlash uchun o‘rgata olmaydi: bola fikrlashni butun hayoti davomida atrofdagilardan o‘rganadi. Fikrlashni izdan chiqarish oson, lekin uni to‘g‘ri yo‘lga solish qiyin. Tafakkurni bilimlarni ko‘r-ko‘rona yodlab olish bilan izga solib bo‘lmaydi. Ya’ni, bu yo‘l bilan o‘zlashtirganlarini amalda qo‘llay olmaydigan insonlarning ko‘payishiga sabab bo‘ladi. Bolaga nimanidir o‘rgatish, shuningdek, mustaqil fikrlashni rivojlantirish uchun mahoratli o‘qituvchi bilimlarni o‘zlashtirish jarayonini shunday tashkil etishi kerakki, bu jarayon davomida o‘quvchilarning nafaqat hotirasi mashq qilib qolmasdan, masalalarni mustaqil yechish qobiliyati, mustaqil fikrlash qobiliyati ham mashq qildirilishi lozim.

Bu haqida Abu Nasr Forobiyda quyidagi satrlarni uchratish mumkin: “Tafakkur qilish (intelleksiya) jarayonida fikr quvvati (maydoni) va turli aqliy narsa tushunchalarning suvratlari shakllanib qoladi. Lekin aqlda aks etuvchi barcha mavjudotlar aqldan tashqarida badiiy holda mavjud bo‘lsalar-da (toshlar, o‘simliklar va boshqalar), fikrlash jarayonida (moddiy holda emas, balki) bil-quvva (tushuncha sifatida) qatnashadilar. Lekin bu tushunchalar fikrlash jarayonida aql bil-fe‘l (aktual intellekt)ga aylanishlari mumkin”.¹

¹ Abu Nasr Forobiy. “Фозил одамлар шаҳри”. “Янги аср авлоди”, 2018. – 320 б. 228- б.

Tafakkur jamiyatda kishilar orasida hayot davomida shakllanadigan jarayon hisoblanadi. Tafakkur bilish faoliyatining oliy shakli sifatida atrof olamni mujassamlashtirgan holda bilvosita aks ettirish imkonini beradi, ya’ni predmetlar bilan hodisalar o‘rtasida aloqa va munosabatlarni tashkil qiladi. Ona tili darslari orqali o‘quvchilar so‘zlayotgan har bir nutqi avvalo tafakkurning hosilasidan kelib chiqishi haqida o‘rgatilishi kerak. Ayniqsa, ularning nutqiy muloqot kompetensiyasini rivojlantirishda har bir fikrini to‘g‘ri, aniq va mantiqli ifodalash uchun tafakkurni qay darajada shakllanishi haqida bosh qotirishi lozim.

Alisher Navoiy ham odamlarni tafakkurga chorlab ushbu misrani keltiradi:

Dedi: Har ishni qilmish odamizod,

Tafakkur birla bilmish odamizod.

Ya’ni odam farzandi nima ish qilgan bo‘lsa, barchasini tafakkur tufayli, tafakkur yordamida amalga oshirgandir.

Maqollar to‘plami bo‘lgan “Hikmatnoma” kitobida esa **Avval o‘yla, keyin so‘yla** maqoliga nisbatan quyidagi sharhlar yozilgan:

Jamiyat a‘zolari o‘zaro munosabatlarda so‘zlashish odobiga qat’iy rioya qilishlari zarurligi ta’kidlanadi. Kishi aytadigan har bir so‘zi (gapi)ni avval o‘ylab olishi, so‘ng so‘zlashi lozim. O‘ylamay aytilgan so‘z kishini ko‘pchilik orasida uyalib qolishiga, hatto fojeiy ahvolga tushishiga sabab bo‘lishi mumkin. “So‘zni ko‘ngilda pishqormagucha tilga kelturma, Va har nekim ko‘ngulda bor – tilga surma” (Navoiy). Var: “O‘ylamaguncha so‘ylama”; “Ko‘p o‘yla, oz so‘yla”; “O‘n qatim o‘yla, bir qatim so‘yla” (qatim – ignaga bir marta o‘tkazib ish tikishga yetadigan, tikilayotgan ish bilan quloq qilib yozilgan qo‘lning uchi orasidagi masofaga teng ip); “Dilda pishir, tilda gapir”; “o‘ynab gapirsang ham, o‘ylab gapir”; “Tez so‘zlagan tez pushmon bo‘lar”; “Og‘izga kelgan so‘z arzon, ovulga kelgan bo‘z arzon”; “O‘ylanmagan joyidan tulki chiqar, o‘zlanmagan so‘zdan kulki chiqar”; “Anglamay aytgan tinglamay o‘lar, chaynamay yutgan kavshamay o‘lar”.²

² Шомаксудов Ш., Шорахмедов Ш. Хикматнома. –Т.: “Матбуот”, – 526 б. 13-б.

Tafakkur va til bir-biri bilan chambarchas bog‘liq ijtimoiy hodisalardir. Inson nutqi, til vositalari bo‘lmasa, fikrlash ham bo‘lishi gumon. Tafakkur va til aynan bir xil hodisa emas. Tafakkur zohiriy olamning inson miyasida umumlashgan, til bilan ifodalanadigan in‘ikosi. Til esa fikrni ifodalash usuli, uni qayd etib boshqa kishilarga, avlodlarga yetkazish vositasi. Boshqacha aytganda, til – tafakkurning borliq shakli.

Til milliy madaniyatning shakli sifatida tafakkurning mevalari va ma’naviy boyliklarini zamon va makonda abadiylashtiradi. Ular doimo bir-birini taqozo qiladi, bir-birining yashashi va rivojlanishiga yordam beradi.³

Lisoniy-tafakkur faoliyati jarayonida kuzatiladigan yana bir amal – tizimlashtirish, tasniflash amalidir. Til ma’lumotni to‘plash va uzatishdan tashqari, uni tartibga keltirish vazifasini ham bajarilishini unutmashimiz lozim. Farang faylasufi Lill universitetining professori Noel Mulud (Noel Mouloud) nutqiy birliklar mazmuni ifodasining mantiqiy asosi haqida fikr yuritayotib, “nutqiy ibora ma’lum bir ma’noni oddiygina belgilab umumlashtirib va ifodalab qolmasdan, balki u (ibora) bularning barchasini qanday tartiblashtirsa, xuddi shu tartibda bajaradi”, degan xulosaga kelgan (Mulud 1979: 284). Mantiqshunos olimning mazmunning shakllanishi va umumlashtirish faoliyatlari natijasi ekanligi haqidagi fikri diqqatga sazovordir.⁴

Shunday ekan, o‘quvchilarni to‘g‘ri tafakkur qilishga o‘rgatish ularning o‘zaro muloqotga kirishishida alohida ahamiyat kasb etadi. Ona tili darslarida o‘quvchilarni mustaqil va ijodiy fikrlashga, o‘z fikrini nutq vaziyatiga mos ravishda ifodalay olishga o‘rgatish, nutqiy kompetentligini oshirish, har bir so‘zning ma’nosini to‘g‘ri anglab, ularni xalqimiz milliy madaniyati, tafakkur dunyosi qay darajada rivojlanganligini tushungan va saqlagan holda so‘zlash hamda kelajak avlodlarga shundayligicha yetkazib berish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

³ Рафиев А., Фуломова Н. Она тили ва адабиёт: Академик лицей ва касб-хунар коллежлари учун дарслик/ Тақризчилар: М.Қодиров, У.Норматов. – Т.: “Шарқ”, 2009. – 304 б. 5-б.

⁴ Сафаров Ш. Прагмалингвистика. –Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 2008, –286 Б. 152-б.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abu Nasr Forobiy. “Fozil odamlar shahri”. “Yangi asr avlodi”, 2018. – Z20 b. 228- b.
2. Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh. Hikmatnoma. – T.: “Matbuot”, – 526 b. 13-b.
3. Rafiev A., G‘ulomova N. Ona tili va adabiyot: Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik/ Taqrizchilar: M.Qodirov, U.Normatov. – T.: “Sharq”, 2009. – 304 b. 5-b.
4. Safarov Sh. Pragmalingvistika. – T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. 2008, –286 B. 152-b.